

महाराष्ट्राच्या जडण-घडणीत सहकार चळवळीची ऐतिहासिक भूमिका

प्रा. अमित अरुण कदम

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग

काकासाहेब चव्हाण कॉलेज, तळमावले

Corresponding Author - प्रा. अमित अरुण कदम

DOI - 10.5281/zenodo.19664820

सारांश :

महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जडण-घडणीत सहकार चळवळीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व परिवर्तनकारी भूमिका बजावली आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी ब्रिटिशकालीन ग्रामीण दारिद्र्य, सावकारशाही आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला. १९०४ च्या सहकारी पतसंस्था कायद्यामुळे ग्रामीण भागात पतपुरवठ्याची संघटित व्यवस्था निर्माण झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजनाधिष्ठित विकास धोरणात सहकाराला विशेष स्थान मिळाले आणि १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर या चळवळीचा व्यापक विस्तार झाला. साखर सहकारी कारखाने, दुग्धसंघ, सहकारी बँका, पतसंस्था आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग यांच्या माध्यमातून ग्रामीण औद्योगिकीकरणास चालना मिळाली. विशेषतः प्रवरा सहकारी साखर कारखाना या मॉडेलने शेतकरी-आधारित उद्योगव्यवस्थेचे यशस्वी उदाहरण निर्माण केले. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सहकाराला धोरणात्मक आणि प्रशासकीय पाठबळ मिळाले, ज्यामुळे सहकार क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले.

या संशोधनात ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक पद्धतींचा अवलंब करून सहकार चळवळीचा विकासक्रम, तिचे आर्थिक योगदान, सामाजिक परिणाम आणि राजकीय प्रभाव यांचे सखोल परीक्षण करण्यात आले आहे. सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, शिक्षणविस्तार, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्थानिक नेतृत्वनिर्मिती साध्य झाली. तथापि, राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि वाढती खासगी स्पर्धा ही समकालीन आव्हाने अधोरेखित झाली आहेत.

एकूणच, सहकार चळवळ ही महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची प्रमुख शक्ती ठरली असून, पारदर्शक प्रशासन आणि आधुनिक व्यवस्थापन तत्वांचा अवलंब केल्यास ती भविष्यातही राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.

मुख्य शब्द: सहकार चळवळ, महाराष्ट्र, ग्रामीण विकास, सहकारी संस्था, सामाजिक परिवर्तन.

प्रस्तावना :

सहकार म्हणजे समान उद्दिष्टांसाठी व्यक्तींनी स्वेच्छेने एकत्र येऊन लोकशाही तत्वांवर आधारित संस्था उभारणे. “एकासाठी सर्व आणि सर्वांसाठी एक” हे सहकाराचे तत्त्व महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात दृढ झाले.

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही केवळ आर्थिक उपक्रम नसून सामाजिक परिवर्तनाची व्यापक चळवळ आहे. ग्रामीण विकास, शेतकरी सक्षमीकरण आणि स्थानिक नेतृत्वनिर्मिती या सर्व प्रक्रियांमध्ये सहकाराने मध्यवर्ती भूमिका बजावली.

महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जडण-घडणीत सहकार चळवळीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सहकार ही संकल्पना स्वेच्छा सदस्यत्व, लोकशाही व्यवस्थापन, परस्पर साहाय्य आणि समान लाभवाटप या तत्वांवर आधारित आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी ब्रिटिशकालीन काळात ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, सावकारशाही आणि शेतकऱ्यांचे वाढते कर्जबाजारीपण या गंभीर समस्यांनी समाजव्यवस्था अस्थिर केली होती. या परिस्थितीत शेतकरी व सामान्य जनतेला आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार चळवळीचा उदय झाला.

१९०४ च्या सहकारी पतसंस्था कायद्यामुळे या चळवळीला कायदेशीर अधिष्ठान मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर नियोजनाधिष्ठित विकास धोरणांतर्गत सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात आले. विशेषतः १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर सहकार चळवळीचा झपाट्याने विस्तार झाला. साखर सहकारी कारखाने, दुग्धसंघ, पतसंस्था, सहकारी बँका आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली.

प्रवरा सहकारी साखर कारखाना यांसारख्या उपक्रमांनी सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण औद्योगिकीकरण शक्य असल्याचे सिद्ध केले, तर यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वामुळे सहकाराला धोरणात्मक व प्रशासकीय पाठबळ मिळाले. परिणामी सहकार चळवळ ही केवळ आर्थिक उपक्रम न राहता सामाजिक परिवर्तनाची व्यापक चळवळ बनली.

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीने ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, शिक्षणविस्तार, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्थानिक नेतृत्वनिर्मिती यांसारखे बहुआयामी परिणाम घडवले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या

प्रक्रियेत सहकार चळवळीचे स्थान अत्यंत केंद्रस्थानी मानले जाते.

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

1. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा ऐतिहासिक विकास अभ्यासणे.
2. सहकाराच्या आर्थिक योगदानाचे आकडेवारीसह विश्लेषण करणे.
3. सामाजिक व राजकीय परिणामांचा अभ्यास करणे.
4. सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हानांचे परीक्षण करणे.
5. भविष्यासाठी धोरणात्मक सूचना देणे.

सहकार चळवळीचा ऐतिहासिक विकास :

(अ) प्रारंभीचा टप्पा (१९०४-१९४७):

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात (१९०४-१९४७) सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सहकारी पतसंस्थांना मिळालेले कायदेशीर अधिष्ठान आणि त्यातून ग्रामीण कर्जव्यवस्थेत झालेला बदल. १९०४ साली ब्रिटिश सरकारने जाहीर केलेल्या *Co-operative Credit Societies Act* मुळे ग्रामीण भागात सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यास कायदेशीर मान्यता मिळाली. या कायद्याचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाचातून मुक्त करणे हा होता. त्या काळात महाराष्ट्रातील बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून होती; मात्र दुष्काळ, अनियमित पाऊस, कमी उत्पादकता आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतकरी सतत कर्जबाजारी राहत. सावकारांकडून २५

ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारले जात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीनही जप्त होण्याच्या घटना घडत^१.

या परिस्थितीत सहकारी पतसंस्थांनी सदस्यांकडून शेअर्सच्या माध्यमातून भांडवल उभारले आणि कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा सुरू केला. परस्पर जबाबदारी (Mutual Liability) या तत्त्वावर आधारित असल्यामुळे कर्जफेडीची शिस्त निर्माण झाली. १९१२ च्या सुधारित कायद्यामुळे पतसंस्थांव्यतिरिक्त उत्पादन व खरेदी-विक्री संस्थांनाही परवानगी मिळाली, ज्यामुळे सहकाराची व्याप्ती वाढली.

१९३० पर्यंत महाराष्ट्रात हजारो प्राथमिक पतसंस्था स्थापन झाल्या आणि लाखो शेतकरी त्यांचे सदस्य झाले. जरी निरक्षरता, आर्थिक मर्यादा आणि व्यवस्थापनातील अनुभवाचा अभाव ही आव्हाने होती, तरी या टप्प्यात ग्रामीण भागात संघटनशीलता, लोकशाही व्यवस्थापन आणि सामूहिक उत्तरदायित्वाची भावना दृढ झाली. पुढील स्वातंत्र्योत्तर काळातील व्यापक सहकार विस्तारासाठी हा कालखंड पायाभूत ठरला^२.

(ब) स्वातंत्र्योत्तर विस्तार (१९४७-१९६०):

१९४७ नंतर भारताने नियोजनाधिष्ठित आर्थिक विकासाचा मार्ग स्वीकारला आणि ग्रामीण विकासासाठी सहकाराला केंद्रस्थानी स्थान दिले. पहिल्या (१९५१-५६) आणि दुसऱ्या (१९५६-६१) पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी उत्पादनवाढ, सिंचन, खते-बियाणे वितरण आणि ग्रामीण पतपुरवठा यांसाठी सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले. १९५४ च्या अखिल भारतीय ग्रामीण पतसर्वेक्षण अहवालाने सहकाराशिवाय ग्रामीण कर्जव्यवस्था सक्षम होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आणि “State partnership in co-operatives” ही संकल्पना मांडली. Reserve Bank of India यांच्या पुढाकाराने सादर झालेल्या या अहवालानंतर शासनाचा आर्थिक व

प्रशासकीय सहभाग वाढला—शेअर कॅपिटलमध्ये भागीदारी, पुनर्वित्त, देखरेख आणि प्रशिक्षण व्यवस्था यांमुळे सहकारी संस्थांची विश्वासाहता व कार्यक्षमता सुधारली^{३-४}.

या काळात प्राथमिक पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँक यांची त्रिस्तरीय रचना मजबूत झाली. कृषी कर्जपुरवठा वाढला, खरेदी-विक्री संस्थांमुळे शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली आणि इनपुट्सचे (खते, बियाणे) संघटित वितरण शक्य झाले. याच दशकात साखर सहकाराची पायाभरणी झाली; प्रवरा सहकारी साखर कारखाना (१९५०) या प्रयोगाने शेतकरी-आधारित उद्योगमॉडेल यशस्वी ठरू शकते हे दाखवून दिले. परिणामी १९४७-१९६० हा कालखंड सहकाराच्या संस्थात्मक बळकटीकरणाचा आणि पुढील सुवर्णकाळासाठी भक्कम पाया घालणारा निर्णायक टप्पा ठरला^५.

(क) राज्य स्थापनेनंतरचा सुवर्णकाळ (१९६०-१९९०):

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर सहकार चळवळीचा झपाट्याने आणि सर्वसमावेशक विस्तार झाला. या कालखंडात साखर सहकारी कारखाने हे ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचे प्रमुख इंजिन ठरले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी भागभांडवल उभारून कारखाने स्थापन केले; उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन यांची साखळी शेतकरी-नियंत्रित व्यवस्थेत आणली. १९६० च्या सुमारास राज्यात मोजकेच साखर कारखाने कार्यरत होते; १९९० पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या शंभराच्या पुढे गेली. या विस्तारामुळे लाखो शेतकऱ्यांना हमीभाव, वेळेवर देयके आणि पूरक रोजगार उपलब्ध झाला^६.

या सुवर्णकाळात सहकारी बँकिंगची त्रिस्तरीय रचना (राज्य सहकारी बँक-जिल्हा मध्यवर्ती बँका-प्राथमिक पतसंस्था) अधिक सक्षम झाली. कृषी कर्ज, खते-

बियाणे पुरवठा, सिंचन प्रकल्प आणि शेतीमाल खरेदी-विक्री या सर्व क्षेत्रांत सहकाराचा प्रभाव वाढला. दुग्धसंघ, सूतगिरण्या आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांनी मूल्यवर्धनाची संधी निर्माण केली.

धोरणात्मक पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि पुढील नेतृत्वाने सहकाराला ग्रामीण विकासाचे केंद्र मानले. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमुळे ग्रामीण नेतृत्वाची नवी पिढी घडली; शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि पायाभूत सुविधा (रस्ते, वीज) उभारण्यात सहकाराचा मोठा वाटा राहिला.

तथापि, या विस्तारासोबतच राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापनातील त्रुटीही दिसू लागल्या. तरीही १९६०-१९९० हा कालखंड महाराष्ट्रातील सहकाराचा सुवर्णकाळ मानला जातो, कारण या काळात सहकाराने अर्थव्यवस्था, समाज आणि राज्यकारभार या तिन्ही स्तरांवर ठोस व दीर्घकालीन परिवर्तन घडवून आणले.

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांची वाढ (अंदाजे आकडे)

वर्ष	नोंदणीकृत सहकारी संस्था	सदस्यसंख्या (लाखात)
1960	21,000	35
1980	60,000	120
2000	1,25,000	250
2020	2,00,000 पेक्षा अधिक	500 पेक्षा अधिक

(स्रोत: ¹ Government of Maharashtra, *वार्षिक प्रशासकीय अहवाल* (मुंबई: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, विविध वर्षे), पृ. 32-48; *Economic Survey of Maharashtra* (मुंबई: Directorate of Economics and Statistics, विविध वर्षे), पृ. 118-140; National Council of Applied Economic Research, *Co-operative Sector in India: Performance and Challenges* (New Delhi, 2012), पृ. 24-30.)

साखर सहकार आणि ग्रामीण औद्योगिकीकरण:

विठ्ठलराव विखे पाटील हे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे अग्रणी नेते आणि ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचे शिल्पकार मानले जातात. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सहकार हा प्रभावी मार्ग असल्याची जाणीव करून दिली आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली^१.

१९४८ मध्ये त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे प्रवरा सहकारी साखर कारखाना स्थापन केला. हा आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखाना मानला जातो. या प्रयोगातून त्यांनी दाखवून दिले की, शेतकरी स्वतः भांडवल उभे करून उद्योग चालवू शकतात आणि नफा समाजातच पुनर्निवेश करू शकतात.

ग्रामीण औद्योगिकीकरणातील योगदान:

1. **शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण:** सहकार तत्वावर कारखाना उभारल्यामुळे शेतकरी भागधारक बनले. त्यांना ऊसाला हमीभाव, नफ्यातील हिस्सा आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळाला.
2. **रोजगारनिर्मिती:** साखर कारखान्यांमुळे स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला. वाहतूक, कापणी, दुरुस्ती, पूरक उद्योग यांचा विकास झाला.
3. **पायाभूत सुविधांचा विकास:** कारखान्याभोवती रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये उभारली गेली. प्रवरानगर हे ग्रामीण औद्योगिक व शैक्षणिक केंद्र म्हणून विकसित झाले.
4. **शिक्षण आणि सामाजिक कार्य:** विखे पाटील यांनी शिक्षणसंस्था स्थापन करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या. सहकाराचा नफा सामाजिक विकासासाठी वापरण्याची परंपरा त्यांनी सुरू केली.

व्यापक प्रभाव :

त्यांच्या प्रयोगाने महाराष्ट्रात साखर सहकार चळवळीला चालना मिळाली. पुढे राज्यात शेकडो सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले. सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उद्योग, शिक्षण आणि सामाजिक विकास यांची सांगड घालण्याचा आदर्श त्यांनी निर्माण केला.

महाराष्ट्र मधील साखर सहकारी कारखाने ग्रामीण विकास आणि औद्योगिकीकरणाचे प्रभावी साधन ठरले. राज्य स्थापनेनंतर सहकार तत्त्वावर उभारलेल्या साखर कारखान्यांनी कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेला उद्योगधंद्याची जोड दिली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार १९६० मध्ये राज्यात सुमारे २० साखर कारखाने होते; १९९० पर्यंत ही संख्या १०० पेक्षा अधिक झाली; तर २०१५ नंतर सुमारे १७० च्या आसपास सहकारी साखर कारखाने कार्यरत होते. ही वाढ केवळ संख्यात्मक नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संरचनात्मक परिवर्तनाची निदर्शक आहे.

साखर उद्योगामुळे लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला आणि त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आले. कारखान्यांच्या माध्यमातून कापणी, वाहतूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आदी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत झाली. याशिवाय साखर कारखान्यांनी रस्ते, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये आणि दवाखाने उभारून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना दिली.

प्रवरा सहकारी साखर कारखाना सारख्या प्रारंभीच्या प्रयोगांनी या चळवळीला दिशा दिली आणि सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचा आदर्श उभा केला. परिणामी, साखर सहकार हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जडण-घडणीत आर्थिक, सामाजिक

आणि राजकीय परिवर्तन घडवून आणणारा महत्त्वाचा घटक ठरला.

विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला.

“Co-operatives in Maharashtra became instruments of socio-economic transformation rather than mere credit societies.” – Dhananjayrao Gadgil^१

दुग्ध सहकार आणि महिलांचा सहभाग :

महाराष्ट्र मध्ये दुग्ध सहकार चळवळीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देतानाच महिलांच्या सक्षमीकरणाला नवी दिशा दिली. शेतीबरोबरच पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय ग्रामीण कुटुंबांसाठी नियमित नगदी उत्पन्नाचे साधन ठरला. राज्यात दररोज लाखो लिटर दूध संकलित केले जाते आणि या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो.

दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये महिलांनी दूध संकलन, व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाच्या माध्यमातून सक्रिय भूमिका बजावली. अनेक ठिकाणी महिला दुग्ध संघ स्थापन झाले, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले. Warana Milk Union आणि Gokul Milk Union यांसारख्या संस्थांनी ग्रामीण भागात दुग्ध सहकाराची मजबूत पायाभरणी केली^{१०}.

दुग्ध सहकाराचे परिणाम:

- **महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण:** दूध विक्रीमुळे महिलांच्या हातात नियमित रोख उत्पन्न आले. त्यामुळे कुटुंबाच्या अर्थकारणात त्यांचा वाटा वाढला आणि आत्मविश्वास बळकट झाला.
- **स्वयंसहाय्य गटांची वाढ:** दुग्ध सहकारामुळे महिला बचतगट आणि स्वयंसहाय्य गट (Self-Help

Groups) मोठ्या प्रमाणावर स्थापन झाले. यामुळे बचत, कर्जसुविधा आणि लघुउद्योगांना चालना मिळाली.

• **पोषण स्थितीत सुधारणा:** दूध उत्पादन आणि उपलब्धतेमुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या आहारात पोषक घटकांची भर पडली. बालक आणि महिलांच्या आरोग्यात सकारात्मक बदल दिसून आले.

सहकारी बँकिंग व्यवस्था:

महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकांनी ग्रामीण भागात वित्तीय सेवा उपलब्ध केल्या.

महाराष्ट्र मधील सहकारी बँकिंग व्यवस्था ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक कणा मानली जाते. १९०४ च्या सहकारी कायद्यापासून सुरू झालेली ही चळवळ स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः १९६० नंतर वेगाने विस्तारली. राज्यात त्रिस्तरीय रचना विकसित झाली— राज्यस्तरावर Maharashtra State Co-operative Bank, जिल्हास्तरावर सुमारे ३०+ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि गावपातळीवर सुमारे २०,००० पेक्षा अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) कार्यरत आहेत (अंदाजे). या जाळ्याद्वारे लाखो शेतकऱ्यांना पीककर्ज, मध्यम व दीर्घकालीन कर्जपुरवठा केला जातो. उपलब्ध अंदाजांनुसार सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा कृषी क्षेत्राला होतो आणि ग्रामीण भागातील वित्तीय व्यवहारांपैकी लक्षणीय हिस्सा सहकारी बँकिंगमार्फत पार पडतो^{११}.

या व्यवस्थेमुळे सावकारशाहीवरील अवलंबित्व कमी झाले, कृषी उत्पादनवाढीस चालना मिळाली आणि ग्रामीण वित्तीय समावेशन वाढले. तथापि, थकबाकीचे प्रमाण, अनुत्पादक कर्जे (NPA), व्यवस्थापनातील त्रुटी व

राजकीय हस्तक्षेप ही आव्हाने कायम आहेत. तरीही, सहकारी बँकिंग प्रणालीने महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकास प्रक्रियेत व्यापक लोकसहभाग घडवून आर्थिक सक्षमीकरणाची भक्कम पायाभरणी केली आहे^{१२}.

सामाजिक आणि राजकीय परिणाम:

महाराष्ट्र मध्ये सहकार चळवळीने केवळ आर्थिक परिवर्तन घडवले नाही, तर सामाजिक व राजकीय स्तरावरही व्यापक बदल घडवून आणले. सहकारी साखर कारखाने, दुग्धसंघ, पतसंस्था आणि बँका यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात नव्या नेतृत्ववर्गाची निर्मिती झाली. शेतकरी, शिक्षक, व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनात सहभागी झाले आणि स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय झाले.

सहकारी संस्थांच्या नियमित निवडणुका या ग्रामीण लोकांसाठी लोकशाहीचे व्यावहारिक प्रशिक्षण ठरल्या. अध्यक्ष, संचालक, सभासद या पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे मतदान, प्रचार, संघटनकौशल्य आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित झाली. त्यामुळे सहकार संस्था या ग्रामीण भागातील “लोकशाहीची शाळा” म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.

यातून पुढे अनेक नेते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, विधानसभेपर्यंत पोहोचले. उदाहरणार्थ, Yashwantrao Chavan यांच्या काळात सहकाराला धोरणात्मक पाठबळ मिळाले आणि ग्रामीण नेतृत्ववाला राज्यकारभारात स्थान मिळाले.

सहकारामुळे सामाजिक सलोखा, सामूहिक जबाबदारी आणि विकासातील लोकसहभाग वाढला. जरी काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप व गटबाजीची समस्या निर्माण झाली, तरीही सहकार चळवळीने महाराष्ट्रातील

ग्रामीण समाजात लोकशाही मूल्ये आणि नेतृत्वक्षमतेची मजबूत पायाभरणी केली.

B. S. Baviskar यांनी नमूद केले आहे की:

“The sugar co-operatives of Maharashtra created a new class of rural elites who shaped state politics for decades.”^{१३}”

आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण :

महाराष्ट्र मधील सहकार चळवळीने राज्याच्या कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाया दिला. विशेषतः साखर सहकारामुळे महाराष्ट्राचा देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात सुमारे ३०-३५% इतका लक्षणीय वाटा राहिला आहे (कालानुसार चढ-उतार संभव). या उत्पादनक्षमतेमुळे ग्रामीण भागात नगदी प्रवाह वाढला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आले.

१) **औद्योगिक उत्पादन व मूल्यसाखळी:** साखर कारखाने, इथेनॉल, वीज निर्मिती (को-जनरेशन) आणि उपउत्पादने (मळी, बर्गस) यांमुळे मूल्यसाखळी विस्तारली. यामुळे कृषी उत्पादनाला औद्योगिक प्रक्रिया जोडली गेली आणि स्थानिक अर्थचक्र मजबूत झाले.

२) **ग्रामीण रोजगार:** साखर, दुग्ध व पतसंस्था क्षेत्रांमुळे थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली— कापणी, वाहतूक, प्रक्रिया, दुरुस्ती, पॅकेजिंग, बँकिंग सेवा इ. पूरक क्षेत्रे विकसित झाली. परिणामी, हंगामी व कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी वाढल्या.

३) **कृषी-आधारित GDP मधील योगदान:** सहकारी क्षेत्राने कृषी-आधारित सकल राज्य उत्पन्नात (GSDP) महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. सहकारी पतपुरवठ्यामुळे इनपुट्स (खते, बियाणे, सिंचन) उपलब्ध झाले, उत्पादनवाढीस चालना मिळाली आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुलभ झाली.

४) **उत्पन्नवाढ व स्थलांतर:** सहकारामुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या नगदी उत्पन्नात वाढ झाली; त्यामुळे शहरी भागाकडे होणारे अनियंत्रित स्थलांतर काही प्रमाणात कमी झाले. स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि सेवाक्षेत्र वाढल्याने गावांची आर्थिक स्वयंपूर्णता बळकट झाली.

सहकारामुळे ग्रामीण उत्पन्नात वाढ झाली आणि स्थलांतराचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले.

आव्हाने आणि मर्यादा:

महाराष्ट्र मधील सहकार चळवळ ग्रामीण विकासाची प्रभावी चळवळ असली तरी तिच्यासमोर काही गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. विशेषतः साखर, दुग्ध आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पुढील मर्यादा प्रकर्षाने दिसून येतात:

१) **राजकीय हस्तक्षेप:** सहकारी संस्थांच्या निवडणुका व संचालक मंडळांवर स्थानिक व प्रादेशिक राजकारणाचा प्रभाव वाढला. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया अनेकदा आर्थिक तत्त्वापेक्षा राजकीय हितसंबंधांवर आधारित झाली. परिणामी कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता कमी झाली.

२) **आर्थिक गैरव्यवस्थापन:** काही सहकारी संस्थांमध्ये लेखापरीक्षणातील त्रुटी, अनुत्पादक कर्जे (NPA), निधीचा अयोग्य वापर आणि नियोजनाचा अभाव आढळतो. यामुळे संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आणि पुनरुज्जीवनाची गरज निर्माण झाली.

३) **वाढती खासगी स्पर्धा:** उदारीकरणानंतर खासगी साखर कारखाने, दुग्ध कंपन्या आणि व्यावसायिक बँकांनी ग्रामीण बाजारपेठेत प्रवेश केला. आधुनिक तंत्रज्ञान, जलद निर्णयप्रक्रिया आणि भांडवली क्षमता यांमुळे खासगी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक ठरले, ज्याचा परिणाम सहकारी संस्थांच्या नफ्यावर झाला.

४) कर्जबाजारी साखर कारखाने: उत्पादनखर्च वाढ, ऊस दरातील चढ-उतार, निर्यात-आयात धोरणातील बदल आणि साखरेच्या जागतिक किमतीतील अस्थिरता यामुळे अनेक सहकारी साखर कारखाने कर्जबाजारी झाले. काही कारखाने बंद पडले किंवा खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत गेले.

२०१० नंतर काही सहकारी बँकांवर RBI ने निर्बंध लादले. यामुळे विश्वासाहतेचा प्रश्न निर्माण झाला.

तुलनात्मक दृष्टीकोन :

महाराष्ट्र मधील सहकार चळवळीचा अभ्यास इतर राज्ये व आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सच्या तुलनेत केला असता तिची वैशिष्ट्ये अधिक स्पष्ट होतात.

१) महाराष्ट्र व गुजरात: गुजरातमध्ये दुग्ध सहकाराचे यशस्वी मॉडेल म्हणून Amul प्रसिद्ध आहे. 'आनंद पॅटर्न' अंतर्गत उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन यांचे केंद्रीकृत व व्यावसायिक व्यवस्थापन केले जाते. महाराष्ट्रातही दुग्ध सहकार विकसित झाला असला तरी साखर सहकार हे प्रमुख क्षेत्र ठरले. गुजरातमध्ये दुग्ध क्षेत्रात महिलांचा व्यापक सहभाग आणि ब्रँडिंगमुळे जागतिक बाजारपेठेत पोहोच साधली गेली; तर महाराष्ट्रात साखर उद्योगामुळे ग्रामीण औद्योगिकीकरण व स्थानिक राजकीय नेतृत्व अधिक बळकट झाले.

२) महाराष्ट्र व कर्नाटक: कर्नाटक मध्येही साखर सहकार विकसित झाला; मात्र महाराष्ट्रातील प्रमाण, संघटनशक्ती आणि राजकीय प्रभाव तुलनेने अधिक व्यापक आहे. महाराष्ट्रात सहकार हा ग्रामीण राजकारणाचा प्रमुख आधारस्तंभ ठरला.

३) आंतरराष्ट्रीय तुलना: युरोपातील देशांमध्ये, विशेषतः Denmark मध्ये दुग्ध सहकार अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने चालवले जाते. तेथे व्यवस्थापनात पारदर्शकता, तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांवर भर

दिला जातो. महाराष्ट्रात सामाजिक उद्दिष्टांना प्राधान्य देण्यात आले; मात्र व्यावसायिक कार्यक्षमतेत काही मर्यादा दिसून येतात.

४) साम्य व भिन्नता:

मुद्दा	महाराष्ट्र	गुजरात	युरोप (उदा. डेन्मार्क)
प्रमुख क्षेत्र	साखर सहकार	दुग्ध सहकार	दुग्ध व कृषी प्रक्रिया
राजकीय प्रभाव	जास्त	तुलनेने कमी	अत्यल्प
व्यावसायिकता	मध्यम	उच्च	अत्यंत उच्च
सामाजिक उद्दिष्टे	ठळक	ठळक	संतुलित

(Baviskar, B. S. (१९८०). *The Politics of Development: Sugar Co-operatives in Rural Maharashtra*. नवी दिल्ली: Oxford University Press, पृ. ८७ ते ११२.)

महाराष्ट्राचा सहकार मॉडेल सामाजिक व राजकीय परिवर्तनात प्रभावी ठरला; परंतु जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी गुजरात व युरोपियन देशांप्रमाणे व्यावसायिक व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि तांत्रिक नवोन्मेष यांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.

भविष्यकालीन दिशा:

महाराष्ट्र मधील सहकार चळवळीसमोर बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्था, तांत्रिक प्रगती आणि वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर नव्या दिशांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. सहकाराची सामाजिक बांधिलकी टिकवून ठेवत व्यावसायिक कार्यक्षमतेकडे वाटचाल करणे ही पुढील काळातील मुख्य गरज आहे.

१) **व्यावसायिक व्यवस्थापन व पारदर्शकता:** सहकारी संस्थांमध्ये प्रशिक्षित व्यवस्थापक, डिजिटल लेखापरीक्षण, ई-गव्हर्नन्स आणि नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण यांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

राजकीय हस्तक्षेप कमी करून स्वायत्त व उत्तरदायी रचना बळकट करावी.

२) **तांत्रिक आधुनिकीकरण:** साखर व दुग्ध उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वयंचलित यंत्रणा, गुणवत्ता नियंत्रण आणि मूल्यवर्धित उत्पादने (इथेनॉल, बायोगॅस, दुग्धजन्य पदार्थ) यांवर भर द्यावा. हरित ऊर्जेचा वापर आणि शाश्वत उत्पादनपद्धती स्वीकारणे गरजेचे आहे.

३) **जागतिक स्पर्धात्मकता:** जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार लक्षात घेऊन निर्यात धोरण, ब्रँडिंग आणि गुणवत्तेचे मानक उंचावणे आवश्यक आहे. सहकारी उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.

४) **महिलांचा व युवकांचा सहभाग:** दुग्ध, बचतगट व लघुउद्योगांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग संस्थात्मक पातळीवर प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. युवकांना तंत्रज्ञानाधारित शेती, कृषी-उद्योग व स्टार्टअप संकल्पनांशी जोडणे गरजेचे आहे.

५) **वित्तीय स्थैर्य:** कर्जबाजारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन, थकबाकी नियंत्रण, भांडवली पुनर्रचना आणि शाश्वत आर्थिक नियोजनावर भर द्यावा.

निष्कर्ष :

महाराष्ट्र च्या जडण-घडणीत सहकार चळवळीने आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात मूलभूत व दीर्घकालीन परिवर्तन घडवून आणले. साखर, दुग्ध, पतसंस्था आणि सहकारी बँकिंग यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.

शेतकऱ्यांना हमीभाव, कर्जसुविधा आणि उत्पादन-विपणनाची संरचित व्यवस्था उपलब्ध झाली, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आले. सहकाराने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नगदी प्रवाह दिला आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना दिली.

सामाजिक पातळीवर सहकारामुळे शिक्षणसंस्था, दवाखाने, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या. महिलांचा आणि वंचित घटकांचा सहभाग वाढल्याने सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली. राजकीय स्तरावर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनी ग्रामीण समाजात लोकशाही संस्कार रुजवले आणि नव्या नेतृत्वाची निर्मिती केली. त्यामुळे सहकार हा केवळ आर्थिक उपक्रम न राहता सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरला.

तथापि, बदलत्या जागतिक व राष्ट्रीय आर्थिक वातावरणात सहकार क्षेत्रासमोर स्पर्धा, कर्जबाजारीपणा, राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी ही गंभीर आव्हाने उभी आहेत. त्यामुळे आत्मपरीक्षण करून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि तांत्रिक आधुनिकीकरण स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. योग्य धोरणात्मक सुधारणा आणि नवोन्मेष यांच्या आधारे सहकार चळवळ भविष्यातही महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, शाश्वत आणि लोकाभिमुख विकासात प्रभावी भूमिका बजावू शकते.

संदर्भ सूची :

१. भालेराव, अ. (२०१०). *महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ: इतिहास आणि विकास*. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन्स, पृ. २५.
२. Reserve Bank of India. (विविध वर्षे). *Report on Trend and Progress of Banking in India*. मुंबई: RBI, पृ. ४५.

३. National Council of Applied Economic Research. (२०१२). *Co-operative Sector in India: Performance and Challenges*. नवी दिल्ली, पृ. १८.
४. Reserve Bank of India. (१९५४). *All India Rural Credit Survey Report*. मुंबई, पृ. १२३.
५. Gadgil, Dhananjayrao. (१९६९). *Planning and Economic Policy in India*. नवी दिल्ली: Allied Publishers, पृ. ८८.
६. देशमुख, स. (२०१५). *साखर सहकार आणि ग्रामीण औद्योगिकीकरण*. कोल्हापूर: लोकप्रिय प्रकाशन, पृ. ५४.
७. पाटील, वि. वि. (१९८५). *सहकारातून ग्रामीण विकास*. मुंबई: महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, पृ. ६२.
८. Government of Maharashtra. (विविध वर्षे). *Economic Survey of Maharashtra*. मुंबई, पृ. १४७.
९. Gadgil, Dhananjayrao. (१९६९). पूर्वोक्त ग्रंथ, पृ. ९१.
१०. शिंदे, प. (२०१८). *महाराष्ट्रातील दुग्ध सहकार चळवळ*. पुणे: विद्या प्रकाशन, पृ. ७५.
११. Maharashtra State Co-operative Bank. (विविध वर्षे). *Annual Report*. मुंबई, पृ. २३.
१२. NABARD. (विविध वर्षे). *Status of Co-operative Banks in India*. मुंबई, पृ. ४१.
१३. Baviskar, B. S. (१९८०). *The Politics of Development: Sugar Co-operatives in Rural Maharashtra*. नवी दिल्ली: Oxford University Press, पृ. १०९.
१४. उपरोक्त पृ. ८७ ते ११२.